

NOTE DE FOLKLOR DELA ROMÂNII DIN VALEA MLAVEI (SÂRBBIA)

În luna Septemvrie 1937, am făcut două anchete dialectale pentru Atlasul Linguistic Român II, în Iugoslavia: una în Banatul iugoslav și a doua la Sud de Dunăre, în Sârbia orientală. Pentru această a doua anchetă am ales, înainte de a pleca din Cluj, satul Jdrela ¹⁾ din Valea Mlavei.

Alegerea a căzut pe acest sat din următoarele motive: colegul Sever Pop a anchetat, pentru ALR I, satul Batinț ²⁾, așezat departe, în interiorul Iugoslaviei, aproape de orașul Ciupria ³⁾. În tot teritoriul vast, cuprins între Morava, Dunăre, Timoc și orașul Ciupria, nu era niciun punct anchetat pentru Atlas. Am hotărât deci să-mi fac ancheta mea cam în centrul acestui teritoriu și anume acolo unde teritoriul compact românesc din Sârbia orientală se mărginește cu o regiune în care populația este mixtă, românească și sârbească.

Am ales deci, cu ajutorul hărții etnografice publicate de G. Giuglea și G. Vâlsan la sfârșitul colecției lor de literatură populară *Dela Români din Serbia* (București, 1913), pe baza căreia și-a făcut harta etnografică Stoian Romansky publicată în *Makedonski Pregled* (anul II, fasc. 1, pp. 64—65), satul Jdrela, situat pe limita apuseană a regiunii curat românești, cam la egală distanță între Batinț (orașul Ciupria) și Dunăre.

Românii dintre Timoc și Morava. Românii din această regiune, adică din Valea Mlavei, numită așa după râul Mlava (pronunțat de Români de acolo: «Mlava» ⁴⁾, care se varsă în Dunăre la Nord de orașul Pojarevaț ⁵⁾, n'au fost cercetați de niciun intelectual român până acum. Pe cei din Craina i-au făcut cunoscuți publicului românesc, acum 30 de ani, profesorii G. Giuglea și regretatul G. Vâlsan, prin studiul intitulat

¹⁾ Numele oficial e Ždrelo (citește Jdrela).

²⁾ Forma oficială e Batinac (citește Batinat).

³⁾ Forma oficială e Ćuprija.

⁴⁾ Formele trecute între ghilemele sunt forme dialectale transcrise fonetic. Pentru transcrierea fonetică, v. mai jos, p. 57.

⁵⁾ Forma oficială e Požarevac.

Românii din Serbia (extras din *Anuarul de Geografie și Antropogeografie*, anul II, 1910—1911, București, 1911)¹⁾ și prin bogata lor colecție de literatură populară amintită mai sus.

Gustav Weigand, în călătoria lui prin părțile răsăritene ale Sârbiei, nu a atins Valea Mlavei (v. harta Nr. 66 din *Linguistischer Atlas des daco-rumänischen Sprachgebietes*, Leipzig, 1909). De asemenea, dânsul nu știa că Valea Mlavei e în bună parte românească. Pe harta etnografică (Nr. 67) a Atlasului său, toată Valea Mlavei e indicată ca fiind sârbească. Numai aproape de izvoarele Mlavei amintește un singur sat românesc, Laznița, lângă orașelul Jagubița²⁾. (v. *Siebenter Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache*, Leipzig, 1900, p. 12)³⁾.

Profesorul de etnografie dela Sofia, Stoian Romansky, a cutreerat în vara anului 1916 toată regiunea dintre Timoc și Morava, cu scopul de a studia etnografia acestei regiuni. A vizitat aproape toate satele românești din acest ținut, adunând pentru fiecare sat date etnografice demne de încredere. Rezultatul cercetărilor lui a fost publicat în articolul intitulat: *Românii meșdu Timok i Morava* (Românii dintre Timoc și Morava), apărut în revista *Makedonski Pregled*, Sofia, 1925 și urm., anul II, fasc. I, pp. 33—68.

După calcule minuțioase, ajunge la concluzia că, îndată după sfârșitul războiului mondial, populația românească dintre Timoc și Morava se ridica la circa 200.000 suflete. De atunci, această populație se va mai fi înmulțit cu vreo 40.000 de suflete⁴⁾.

Profesorul Romansky a cules dela Români dintre Morava și Timoc o mulțime de poezii populare și alte texte folklorice, pe care însă nu le-a publicat încă.

Satul Jdrela și împrejurimile. Călătoria până la Jdrela am făcut-o cu trenul dela Belgrad la Pojarevaț, pe care Români dela Jdrela îl numesc simplu: « Oraș ». De aici, pe linia ferată îngustă care trece și pe lângă sate

¹⁾ Studiul e compus din două articole. Întâiul, de G. VÂLSAN, are titlul: *Românii din Craina Serbiei*. Al doilea, de G. GIUGLEA, intitulat *Românii din Serbia*, se ocupă de toată populația românească din părțile răsăritene ale Sârbiei.

²⁾ Forma oficială e Žagubica.

³⁾ Din studiul lui KANITZ (*Serbien*, Leipzig, 1868), Weigand știe chiar de satul Jdrela, pe care Kanitz îl consideră ca întâiul sat românesc urcând pe Mlava în sus. Weigand însă crede că Români din aceste părți au fost definitiv slavizați (WEIGAND, *op. cit.*, p. 12).

⁴⁾ Profesorul german M. Block, care a cutreerat după mine acest ținut, fixează numărul acestor Români la 300.000. Nu e deci de mirare că după unele publicații străine numărul Românilor din Iugoslavia se apropie de 500.000 de suflete (v. KNAURS WELT-ATLAS, Berlin, 1938, p. 147). Dicționarul enciclopedic croat *Leksikon Minerva*, Zagreb, 1938, p. 634, dă numai 280.000 de Români în Iugoslavia, adică 2% din populația țării.

REGIUNEA DINTRE TIMOC ȘI MORAVA LOCUITĂ DE ROMÂNI

Scara : 10 5 0 10 20 30 40 km.

LEGENDA

- - Teritoriul locuit de Români.
- - Localități studiate pentru ALR.

Cripoln = Toponimice scrise fonetic.
Zabrežo = Localitățile de unde sunt originari informatorii lui I. Pătruș (Forma oficială.)

românești, am mers până la Petrovaț ¹⁾, numit de Jdreleni: « Petrôț ». În tren dela Pojarevaț la Petroț, te-ai fi crezut undeva în Banat, deoarece vagoanele erau pline de Români din Valea Mlavei, care au portul și graiul aproape identic cu cel al Bănățenilor.

Fiind zi de târg, orașelul Petroț era plin de Români din jur și chiar din mahalaua « Liscoț » (oficial Leskovac) ²⁾, curat românească, a Petroțului.

Pentru ca să evit orice bănueli din partea autorităților iugoslave, m'am prezentat la administratorul de plasă. Acesta mi-a recomandat pe notarul din satul Jdrela, care era chiar atunci în biroul șefului său. Cu toate că era îmbrăcat în portul țaranilor sârbi (căciuliță, asemănătoare cu un fes, cămașă albă, pieptăraș din aba cafenie, șalvari din aceeași aba, ciorapi negri de lână și opinci sârbești), acesta era Român din satul Rașanac ³⁾ dintre Petroț și Pojarevaț. Nici n'aș fi crezut că contactul meu cu autoritățile iugoslave va fi așa de prietenesc.

După ce am coborât din autobus ⁴⁾ la marginea satului Jdrela, n'am mai vorbit și nici n'am auzit o săptămână întregă aproape de loc altă limbă decât cea românească. Puținii Sârbi care sunt în sat, secretarul primăriei, învățătorul și proprietarul unei cafenele (« căfână », cum se zice la Jdrela) vorbesc toți foarte bine românește. Doar învățătorul, care venise numai de trei ani în sat, mai păstrează un accent străin. La primărie, la școală, în cafenea, unde a venit să mă vadă toată familia cafegiului, s'a vorbit românește, cu toate că nu erau de față țărani români. Mi-am dat seama că toată lumea vorbește bucuros românește, și nu o românească oarecare, ci un graiu bănățenesc savuros, pipărat cu glume și cu proverbe neaoșe românești.

Mare a trebuit să fie mirarea școlărilor care au auzit vorbindu-se românește la școală. Pe urmă am aflat, anume, că elevilor nu le era permis să pronunțe niciun cuvânt românesc din momentul în care intrau pe porțiță în curtea școlăi. De aceea îi și vedeam în timpul recreației — locuiam

¹⁾ Formă oficială e Petrovac (cit. Petrovaț).

²⁾ Cit. Lescovaț.

³⁾ Cit. Rașanaț. Are gară pe linia Pojarevaț-Petroț. După Romansky (*op. cit.*, p. 60), în anul 1916 avea 1630 de locuitori, toți Români.

⁴⁾ Autobusul cursei Petroț-Jagubița, localitatea din urmă fiind orașelul cel mai important din regiunea numită « Omóli » (sârb. Homolje), de pe cursul superior al Mlavei, regiune în bună parte românească. Șoseaua, îndată ce lasă la stânga satul Jdrela, intră într-o cheie de o frumusețe sălbatecă numită de Jdreleni « Clisúra », iar de Sârbi Gornjačka Klisura, prin care curge cu sgomot Mlava. În această cheie, nu departe de o cascadă mică a Mlavei, se află renumita mănăstire sârbească Gornjak, despre care se zice că ar fi fost întemeiată la 1380 de cnezul Lazar, eroul de pe Câmpia Mierlei. Această mănăstire servește în același timp de biserică Jdrelenilor, căci n'au altă biserică în sat. Dela această mănăstire și-a luat numele și cheia. De asemenea și satul Jdrela își are numele dela cheie, deoarece Ždrelo însemnează sârbește defileu (înțelesul adevărat este acela de *gátlej*, ca franțuzește *gorge*).

la învățător — jucându-se într'o tăcere mormântală. Cu atât mai mare era însă gălăgia când plecau acasă, îndată ce ieșeau din curtea școlii. Din momentul acela și învățătorul schimba limba și vorbea cu toți sătenii și chiar cu școlarii românește. Lucrul acesta părea tuturor natural. La școală sârbește, pe stradă și acasă românește. După observațiile mele, nu poate fi vorba, în această regiune a Mlavei, de niciun fel de măsuri ale autorităților sârbești care ar putea fi simțite din partea populației românești ca o presiune.

Românii de aici nu au o conștiință națională propriu zisă, ci numai una etnică. Chiar și cei desnaționalizați, care vorbesc astăzi sârbește, în sate așezate mai spre apus, își zic și astăzi Români. Astfel, în satul Rașanaț din care e originar notarul, două treimi din sat vorbesc sârbește; toți își zic însă Români. Însuși notarul nu știa bine românește înainte de a veni la Jdrele.

Acestor Români li se pare natural ca statul, școala și biserica să întrebuințeze numai limba sârbească. Fiind oameni simpli și fără carte — școală e numai de câțiva ani în sat — sunt convinși că pretutindeni în lume cartea se face sârbește. Pe când le vorbeam despre Cluj, au aflat cu mirare că nimeni nu știe sârbește în tot orașul. O femeie tânără a exclamat:

— Iiiiuu, dar voi nu aveți școli la Cluj?

E sigur deci că această populație românească nu pricinuește autorităților iugoslave niciun fel de greutate¹⁾.

După Romansky²⁾, satul Jdrele avea, în anul 1918, 1315 locuitori, toți Români. E sigur că acești Români au venit în Jdrele, ca și cei din satele de primprejur, din Banat. Se știe că cei din Craina le zic Ungureni³⁾.

Ei însă nu știu să fi venit cândva în sat. După credința lor satul e de când lumea așa. Se povestește numai că mai de mult satul era așezat în altă parte, anume la locul numit « Cócot ». Acolo nu aveau case, ci fiecare își săpa un « bordzeu » în pământ. Când veneau Turcii, se refugiau la locul numit « Zbăg⁴⁾ »: s-a zbuguit » (s'au refugiat)⁵⁾.

¹⁾ Vorbesc numai despre regiunea aceasta a Mlavei. Mai spre răsărit, în Valea Timocului și în regiunea numită « Craina », există o oarecare conștiință națională care ia tot mai mult forme politice și care a dat naștere și unei mișcări politice naționale românești. Acești Români au luat contact cu mișcarea națională a Românilor din Banatul iugoslav.

²⁾ *Op. cit.*, p. 59.

³⁾ V. GIUGLEA-VĂLSAN, *Românii din Serbia*, p. 35 și ROMANSKY, *op. cit.*, p. 66. GIUGLEA, *loc. cit.*, crede că numirea de Ungureni nu e o dovadă că sunt veniți de curând din Ungaria.

⁴⁾ Cuvântul « zbăg » înseamnă sârbește refugiu (sârb. *zbeg*).

⁵⁾ Se mai povestește că Turcii încercau să ademenească femeile strigându-le pe nume, deoarece știau românește. Ele ieșeau din locul întărit, din « zbăg », crezând că le chiamă vreunul de ai lor. (Cf. *Anuarul Arhivei de Folklor* III, p. 79, textul 60).

De altfel nu toți Jdrenenii par a fi venit din Banat, ci unii dintre ei trebuie să fie originari din alte părți sau poate chiar autohtoni ¹⁾. Altfel nu s'ar putea explica de ce o mahala a satului, cea de « prîstă ȣerugă » (de peste părau), se chiamă « Bănat », iar locuitorii « bănățan » ²⁾. A doua mahala a satului e numită: « la RăcășceŃ ». Aceasta ne amintește numele satului Răcăjdia din jud. Caraș sau Răcăștia din jud. Huniedoara ³⁾.

În *Srpski etnografski zbornik*, cartea V, Belgrad, 1903, pp. 247—458, Ljubomir Jovanović a publicat un studiu antropogeografic asupra văii Mlavei, intitulat *Mlava*. Cred că nu e fără interes să dau aici câteva citate din acest studiu, ca să ne dăm seamă cu ce ochi privește știința etnografică sârbească oficială pe acești Români.

« Cineva care trece prin această regiune și nu e destul de bine informat, judecând după port și după graiu, ar putea să creadă că populația acestei regiuni e românească ».

« Aceasta mai cu seamă în ce privește satele din dreapta râului Mlava. Acesta împarte oarecum și etnografic această regiune în două părți. La dreapta râului și în regiunea Vitoniței (Vitovnica), în majoritatea satelor, se aude vorbă românească și se vede port românesc. Satele în care se vorbește sârbește sunt foarte sporadice. În schimb la stînga Mlavei situația e inversă. Cu excepția satului Busur, în toate celelalte sate se vorbește curat sârbește, cu toate că aproape nu e niciun sat în care să nu fie vreo mahala unde să nu se audă și românește. Ba mai mult, chiar și aceia care vorbesc sârbește știu și românește. A fost interesant de văzut în Busur un moșneag de 100 de ani care vorbea și sârbește și românește, aproape mai bine sârbește decât românește, pe când nepoții lui nu știu sârbește. Dar și acel graiu românesc care se vorbește pe aici e de-a-dreptul un amestec de cuvinte românești și sârbești, la care a fost adăugat câte un sufix și care se pronunță cu accent românesc. E adevărat că sunt mult mai multe cuvinte românești, dar se aud și de cele sârbești printre ele ».

« Din cele 27 sate studiate se vorbește mai mult românește în Rașanac, Dubočka, Ranovac, Melnica, Vitovnica, Stamnica, Leskovac, Ždrelo și Busur » (pp. 294—295).

« Populația ea însăși împarte pe locuitorii acestui ținut în Români și Sârbi, adică aceia care vorbesc sârbește numesc pe aceia care vorbesc românește Români, iar numele acesta li se dă oarecum în batjocură. În schimb,

¹⁾ Așa crede G. Giuglea (v. GIUGLEA-VĂLSAN, *Românii din Serbia*, p. 35).

²⁾ A fost o scenă hazlie când le-am spus Jdrenenilor că sunt bănățean, din Banat. Numai într'un târziu ne-am descurcat și au înțeles că eu sunt « Prećian », din « Precă » (sârb. *preko* « dincolo »).

³⁾ A treia mahala a satului se numește « Cotón » (cătun), iar locuitorii « CotoŃeŃ » (sg. « CotoŃant »).

acea din satele unde se vorbește românește se opun și nu dau voie să li se zică Români ».

« Situația exactă se vede însă din capitolul despre originea populației » (p. 296).

Datele despre originea populației le-a cules Jovanović dela bătrânii satelor. Etnograful sârb recunoaște că în satele românești — sau, cum zice dânsul, în care se vorbește românește — a avut greutate la adunarea acestor date, deoarece bătrânii, poate de teamă, nu vroiau să vorbească despre originea lor (p. 287).

Dintre cele 630 de familii din cele 27 sate studiate, numai despre 17 nu se știe de unde sunt. Dintre celelalte, 19,68% sunt din Trna Reka ¹⁾, 19,20% din Craina, 7,46% de pe Morava, 6,34% de pe Resava, 3,65% din Șumadia ²⁾, 3,80% din Omoli. Deci majoritatea e din Sârbia. De peste granița Sârbiei sunt: 8,72% din Austro-Ungaria, 8,42% din Vechea Sârbie, 3,33% din Muntenia, 1,90% din Bulgaria (pp. 292—293).

Prin urmare, toată populația de pe valea Mlavei e nou venită din regiuni diferite. E interesant că Jovanović a găsit numai 8,42% de familii venite din Austro-Ungaria.

Deoarece Jovanović nu trage, din cifrele de mai sus, nicio concluzie asupra apartinerii etnice a acestei populații, vom încerca să o facem noi. Regiunile Craina și Trna Reka fiind românești, procentul celor veniți de aici împreună cu al acelor veniți din Austro-Ungaria și Muntenia se ridică la 50,63%. Deci cel puțin jumătate din această populație e compusă din Români ³⁾.

Din datele pe care le dă Jovanović despre Jdrela (pp. 382—386), amintim următoarele: După spusele sătenilor, toți locuitorii sunt nou veniți din diferite regiuni ⁴⁾. Cu timpul, din amestecul acesta s'a constituit o populație unitară. « Cea mai puternică influență au exercitat-o imigranții din « Precă » ⁵⁾ și din Muntenia, care, prin bogăția și istețimea lor, i-au făcut pe ceilalți să le primească graiul și portul, așa că acuma se aude în sat numai românește ». Din 270 de case câte erau atunci la Jdrela, Jovanović dă 100 ca origine din Austro-Ungaria, 20 din Craina, iar celelalte 150 din alte părți neromânești (90 de pe Câmpia Mierlei). Nu aminteste însă nicăiri câte case sunt origine din Muntenia. De fapt, la Jdrela nu sunt Români veniți din Muntenia (sau mai bine zis din Oltenia).

¹⁾ Regiune locuită de Români, la Vest de orașul Zajecear.

²⁾ Regiune la Sud de Belgrad, vatra statului sârbesc.

³⁾ Să nu uităm că și de pe Morava și Resava, precum și din Omoli, au putut să vie mulți Români.

⁴⁾ Oamenii pe care i-am întrebat eu nu știu despre aceasta nimic.

⁵⁾ Adică din Banat.

Prin urmare, dacă l-am crede pe Jovanović, ar trebui să presupunem că minoritatea românească a asimilat majoritatea slavă. În felul acesta Jdrenii ar fi mai cu seamă Sârbi de limbă românească. Aceasta este teza oficială sârbească asupra apartenenței etnice a populației românești din Estul Sârbiei.

Jovanović dă și numele localității din Banat de unde ar fi venit familia Șorboșilor, cea mai mare familie bănățeană din Jdrela (70 de case), anume satul Răchitova. Judecând însă după numele mahalalei « RăcășečŃ », satul de unde au venit mulți Jdreni, e mai de grabă Răcăjdia, sau Răcăștia, după cum am spus mai sus.

Tipul Jdrenilor și al Românilor din Valea Mlavei, de asemenea portul, graiul, obiceiurile, credințele îmi amintesc pe Români din Valea Almăjului, din Sudul Banatului și în general pe Români din județul Caraș. La fiecare pas am fost nevoit să fac această observație. Mă credeam câteodată în vreun sat din apropierea Bozovicului.

Timpul când se vor fi așezat Români din Jdrela în satul lor de astăzi, nu e cunoscut. În anul 1733 e amintit și satul Jdrela ca fiind locuit de Români într'un raport al exarhului mitropolitului din Belgrad Maxim Radcovič¹⁾. Colonizarea românească a Văii Mlavei era deci terminată la începutul secolului al XVIII-lea. De altfel tot cam atunci a fost colonizată și Valea Almăjului²⁾.

În ce privește pe Sârbi din această regiune, ei trebuie să fie tot așa de noi pe acele meleaguri, ca și Români, sau chiar mai noi³⁾.

Am spus mai sus că satul Jdrela e așezat pe linia care desparte regiunea curat românească din Estul Sârbiei de cea amestecată din spre Valea Moravei. În spre răsărit de Jdrela încep munții regiunii « Omóli ». Vârful cel mai apropiat de Jdrela se numește « Vucán ». La poalele apusene ale acestor munți se înșiră o serie de sate românești: « Bréznița » (oficial Breznica), « Stămnița » (oficial Stamnica), « Vitónița » (oficial Vitovnica), « Ménița » (oficial Melnica), « Clădărqo »⁴⁾ (oficial Kladurovo), « Ranouăț » (oficial Ranovac⁵⁾).

¹⁾ V. ROMANSKY, *op. cit.*, p. 67.

²⁾ V. E. PETROVICI, *Anuarul Arhivei de Folklor III*, pp. 29—30.

³⁾ ROMANSKY, *op. cit.*, p. 52.

⁴⁾ Accentul pe întâiul q.

⁵⁾ Numărul locuitorilor acestor sate era în 1918, după Romansky, de: 100, 1439, 519, 1945, 1344, 2100, în ordinea cum au fost înșirate mai sus. Împreună cu mahalaua « Liscoț », a orașului Petroț, amintit mai sus, cu 500 de suflete și cu cele 1315 din Jdrela, la poalele apusene ale Vucanului erau, în 1918, 9262 de Români.

Recensământul iugoslav din 1921, a găsit în Jdrela numai 648 de Români și 751 de Sârbi după limba maternă. În toate localitățile înșirate mai sus, cu Jdrela cu tot, recensământul oficial din 1921 dă 8.565 de Români. Judecând după exemplul Jdrelei, nu putem avea nicio încredere în cifrele oficiale iugoslave.

Spre Sud-Est de Jdrela, în Clisură, e mănăstirea « Gornác » în care stau doi călugări sârbi, iar dincolo de Clisură e satul « Cripolín » (oficial Krepolin) cu 1300 de suflete, dintre care o treime sunt Români și satul curat românesc « Cobíļa » (oficial Kobilje) cu 1479 de suflete.

La apus de Jdrela sunt numai sate sârbești, afară de Busur.

Mai departe, spre orașul Svilajnac ¹⁾, aproape de râul Morava, sunt iarăși sate românești sau amestecate (v. harta).

Ocupația. Jdrenenii sunt agricultori: « zământerániši » ²⁾. Pământ au însă puțin și neroditor. De aceea mulți dintr'înșii pleacă vara și toamna în Banatul iugoslav la lucru (la seceriș și mai cu seamă la culesul porumbului) ³⁾. În timp de iarnă lucrează la minele Bor, la Nord de orașul Zajecár ⁴⁾, într'o regiune curat românească și la minele Senjski Rudnik lângă orașul Paraćin.

Înainte de războiul mondial, mergeau foarte mulți dintr'înșii în România. Se îmbarcau într'un vapor la Radujevac ⁵⁾ și debarcau undeva lângă Corabia, de unde îi duceau pe moșiile oarecărui « prent » ⁶⁾. Moșia aceasta trebuie să fie a familiei Obrenovici din jud. Dolj.

Am vorbit cu mulți dintre acei care au fost prin România. Niciunul n'a putut să-mi spuie vreun nume de sat sau de oraș. Nu știau decât de malul Dunării, unde i-au debarcat și de moșia prințului. Pe moșiile acestea nu ajungeau în contact cu niciun țáran român, ci numai cu administratorii acestor moșii, care probabil că erau chiar Sârbi.

Unii dintre Jdreneni au umblat chiar mai departe, până pe la Galați. Spuneau că li se zicea Bulgari pe unde umblau, deoarece veneau de peste Dunăre.

Prin poienile pădurilor din munții Omoliului se cresc multe vite, oi și vaci, avutul cel mai de seamă al Jdrenenilor. Proprietarilor de vite li se zice « stocás », fiindcă au « stuacá » (vite) multă.

Hrana. Și Românii din Valea Mlavei se hrănesc mai cu seamă cu mă-măligă, pe care ei o numesc — ca Românii din Sudul Banatului — « co-leșă ». Aceasta se face ca în alte părți. Femeia o « mještăcă cu coleşáriu » (făcălețul). Terciul sau cirul, adică apa amestecată cu făină ce a rămas după ce a fiert mă-măliga, se numește la Jdrela « scrob ».

Tot din « fănină dă cucurudz » se face « balmoș cu lapčí », adică mă-măligă fiartă în lapte, în care se pune « caș ».

¹⁾ Cit. Svilainat.

²⁾ Din cuvântul sârbesc *zemljoradnik* (agricultor).

³⁾ « S-a dus aș noștri uámirn la lucru-m Precá » (Banat) (I).

⁴⁾ Cit. Zajecear.

⁵⁾ Cit. Radujevat.

⁶⁾ Adică prinț.

« Piñi » se face mai rar la Jdrela. « Coptori » nu au de loc, ci pânea o coc într'un fel de țest, numit « șerîne ». Acesta e făcut din pământ. Seamănă cu un lighian mai mare, numai că peretele îi este foarte gros, fiind făcut din lut. Subt acesta se face foc până se înfierbântă bine, după ce îl așează cu gura în jos, sprijinit dintr'o parte de vatră, iar de altă parte ridicat cu un lanț care atârnă din coș. Se zice că femeia « ardzi șerîna ». Apoi se răstoarnă cu gura în sus, se pune pânea cu « lopariju » (lopată rotundă) pe fundul țestului, se acopere țestul cu « sașu » (un capac de tinichea) și se pune spuză pe deasupra.

Se face pâne și de orz.

Din pâne se taie câte o bucată mare numită « codru ». Aceasta se taie apoi în felii: « codrișeji ».

Lângă mămăligă sau pâne, « găcieșci » femeia « legume ». Întrebând la ce se zice « legume », mi s'a răspuns: « la se fișbim în urală ».

Iată unele din mâncărurile dela Jdrela: « păsuji priji » (fasole scăzută), « păsuji slejit » (fasole frecată), « păpricaș » (tocană), « dzamă acrå » (ciorbă), « supă » (supă de carne), « carni dă vacă cu sos » (rasol cu sos), « căigană » (jumări de ouă), « gorgolușă » (sarmale) umplute cu « pirîndze (orez) și carne », « piparcă plină » (ardei umpluți), « dzîmicat » (păpară de pâne cu brânză), « dzuveci » (ghiveciu).

Iarna, când se taie porcul, fac « crnaț » și « sînzerișci » (cârnaț de sânge). Tot atunci fac « pișină frită pră cărbuni, dă pră but, șold » (mușchiu de porc fript pe cărbuni). « Trbanu » (burta) porcului tocat și fript cu untură și cu ceapă, « pipărcat » cu « alină piparcă » (boia), se numește « căfurmă ».

Din carne de oaie se face « postîrmă » (pastramă).

Din « aluvat pruşpăt » (aluat nedospit) se face « turtă astrucată » (acoperită) în spuză. Se coace turtă și pe o piatră înfierbântată în foc numită « lîșpică », tot din « aluvat pruşpăt » (aluat nedospit). Turta aceasta se numește « turtă pră părișci néastrucată ».

Când face femeia pâne, prăjește din aluatul de pâne, în tigaie, în untură, turte care se numesc la Jdrela « pită ». Tot atunci, din același aluat, rupe turte pe care le coace ca pâinea; se numesc « turcița ».

Se fac la Jdrela și diferite prăjituri, care de altfel nu au un nume generic. Fac ștrudel numit « kirfică »; turtă cu jumări, numită « ghibăniță mică »; clătite, numite « plășinț » (sg. « plășintă »); gogoși, numite « șcrumfe » etc.

Putem deci spune că Românii dela Jdrela se hrănesc destul de bine. Aceasta se datorește faptului că țărâtimea sârbească din satele vecine, de altfel ca toți țărâni sârbi din părțile dunărene ale Sârbiei, este pe o treaptă destul de înaltă de civilizație materială care se răspândește din capitala țării, din « Beligradu », cum îi zic Jdrenii, în spre părțile răsăritene locuite de Români.

Locuința. La Jdrela se fac casele «dă birne», deoarece sunt multe păduri în munții Omoljului. Meșterul se chiamă «maștur lemnari».

Întâi se face o temelie de piatră în pământ, numită «tamelju». Peste aceasta se așează o bârnă groasă, numită în alte părți talpa casei, iar la Jdrela, «tamelju dă ljeșmn». Apoi vin bârnele. Sus, deasupra bânelor, vine cosoroaba, numită la Jdrela «bulvan». Peste «bulvași» se așează «grindzili». Căpriorii se numesc «mertieț» (sg. «mertieci»). În cele patru colțuri ale acoperișului (la Jdrela se zice «astrucamînt») se pun patru căpriori mai groși, numiți «mași» (sg. «mașie»).

Astrucămîntul se face din «baski» (sg. «baskie») (lațuri), peste care se pune «cărămidă» (olane), sau «țrep» (țigle drepte). «Colibili s-astrucă cu blăni, cu trestă, cu paie și cu frundă».

Casele au un pridvor numit «trăușă» sau «cîndă». Din «trăușă» se intră în «casă», adică în tinda din alte părți. Din casă, la stînga și la dreapta, se intră în «soba dă-mblat, dă durmit» (camera unde stau toată ziua) și în «soba dă statut» (camera de musafiri).

Pe jos, cele mai multe case au «pomînt prîn casă». Numai cei mai bogați au «pat» (podele).

Pe lângă casă au un «cljet» (cămară), o «șupă» sau, cum se zice «cisto (curat) rumineșci», «cîndă dă car» (șoproș), o «coșină» (coteț pentru porci), un «cușeric»¹⁾ (coteț pentru găini), un «sănduc dă golimbi» (coteț pentru porumbei) și un «ștal» (grajd) pentru «stucă» (vite). Aici am putea aminti un alt acaret obișnuit încă la Jdrela, «arzaș», un fel de bordeiaș. «Țas mușerili-n ja. Fași croș în pomînt ș-o astrucă cu tor». Se bat patru «pari» în pământ pe care se pun cele două suluri. În războiul acesta primitiv, așezate pe pământ, cu picioarele în groapa («croș») argelei, țes femeile sub un acoperiș de «tor» (gunoiu). Așa se țesea mai demult, în argea, și în Oltenia și Muntenia.

În «obor» (curte) se intră cu carul pe «vrăcniță» (poartă), iar oamenii intră pe «vrăcnița mică» (portiță).

Mobilierul era destul de sărăcăcios: un pat în care aveau câte un «căpătîn» (pernă umplută cu paie), un «sănduc» (ladă) pe care l-a adus gospodina casei când era «govie» (mireasă): «sănducu lu govia» (lada miresei), o masă, «scamni», «clupe» (scăunașe).

Acuma, în loc de «căpătîn», au «istuc» (pernă umplută cu puf), în loc de «sănduc», au «ormán» (dulap), în loc de vatră simplă, au «forună» (sobă de tuciu). Casele mai moderne au pe perete o «ogrindzașă» (oglinză) și la ferestre «firușși», sg. «firușcă» (perdele).

Portul. Am spus mai sus că portul Românilor din Valea Mlavei ne amintește pe cel al Almăjenilor.

¹⁾ Accentul pe silaba -*șie*-.

Femeile poartă poale albe, având două « zăvielși », o « zăvielcă » înainte și una înapoi. Iia, adică bluza, se numește la Jdrela « șupag ». În cap au « cîrpă » (năframă); « muișerea să-mpopoņeșci » (se îmbrobodește) cu « cîrpa ».

În picioare au « șirepi » (ciorapi) și « opinși »¹⁾, iar în zi de sărbătoare « papuș » (ghete).

Mai de mult nu aveau « cîrpe », adică năfrâmi, ci împleteau părul în « cîrtóbî » (cozi), pe care le făceau cunună pe cap. Peste « cîrtóbî » puneau o « șapsă (tichiuță) dă cîrpă, pistrîță », iar pe cap purtau « propuadă », să « nu-î piși șapsa ». În loc de « zăvielca » dinapoi, aveau « kițâlje »²⁾ cu șucuri » (opregul, fota cu ciucuri a portului bănățean). În ultimul timp portul a început să se schimbe. Peste poale poartă « sucie » (fustă). În loc de « șupag » au « dzemberi » (bluză). Înainte poartă « țite » (șorț cumpărat dela oraș), iar când e mai rece, îmbracă o « șofrancă » (jachetă de lână)³⁾.

Iarna poartă « mînică » (jachetă), sau « peptăriel » de piele de oaie, care « să-nkșeptoră », se încheie dinainte, sau un « gorñac », un pieptar de piele care se încheie « sut mîna » (subsuară).

Pe deasupra poartă « zobún lung », alb fără mâneci, de pănură, sau « cojoc » care e ca și zobunul, însă e de piele de oaie. Când e frig de tot, poartă « cojoc lung dă frig ».

Zobonul are câte odată « kicală » (decorație), făcută din « postau » colorat. Din « postau » se fac « ruj » (decorații în formă de flori).

Bărbații poartă « kimieșă » lungă până în genunchi și « izmieņe » (ițari largi ca în Banat).

Iarna poartă « șuaris » de pănură. Cei tineri au « pantaluani cumpăraci ». În cap au « șășir »⁴⁾ negru » (pălărie de pâslă) sau « pâlărie » (pălărie de paie), iar iarna, « clăbăț » (căciulă).

Ca să se apere de ninsoare și de ploii, poartă, peste « clăbăț », « glugă ».

Peste cămașă se încing cu « curaua » sau cu « opósaci » (șerpar) sau cu « șisțori » (brâu lat de lână).

Încălțăminteaa bărbaților e ca și a femeilor, însă unii dintre ei au și « șijme ».

Peste cămașă poartă « peptari » (un fel de jiletcă), iar iarna au, ca și femeile, « peptăriel » sau « gorñac » de piele. Când e mai rece poartă « burcă » (surtuc) de lână peste jiletcă. Iarna au « șubă lungă, ñagră » de pănură sau cojoc lung. Mai de mult șubele lungi erau albe; la fel și clăbățul de oaie era alb.

În ultimul timp a început să pătrundă portul sârbesc, pe care l-am descris mai sus, când am vorbit despre notar. Acesta este considerat ca elegant. Numai acela e « acejât » (gătit), care e îmbrăcat sârbește.

1) Opincile le fac ei. « Jupuaie » porcul, iar « pielja o-nćinze; fași opinși » I.

2) Accentul pe silaba -tă-.

3) Informatorul IV zice: « șofliancă dă lînă ».

4) Accentul pe silaba finală.

Vieța religioasă și starea culturală. În regiunile muntoase, locuite de Români din Sârbia orientală, sunt foarte rare bisericile; la zece sate câte una ¹⁾. De aceea Românii nu au obiceiul de a merge la biserică. Mi-a povestit un preot dintr'un sat românesc din Banatul iugoslav, că de douăzeci de ani, în fiecare toamnă, vin o mulțime de Români de peste Dunăre să se angajeze la culesul porumbului în satele românești din Banat. În duminici și sărbători, stau grupuri, grupuri, bărbați și femei, în piața din mijlocul satului în jurul bisericii, așteptând să fie tocmiți la lucru de țărani chiaburi. De douăzeci de ani, n'a văzut niciunul dintre ei intrând în biserică.

Preoțimea, foarte rară în aceste regiuni, e exclusiv sârbească. Nu e deci de mirare că Românii aceștia nu au niciun fel de educație religioasă. Noțiuni religioase, care ar putea fi considerate elementare, le lipsesc. În cursul anchetei pentru ALR II, am pus întrebări în legătură cu biserica și vieța religioasă. Subiectul nu avea idei despre iconostas, strană, cântăreț, cristelniță, Isus Cristos, Fecioara Maria, Duhul Sfânt, protopop, utrenie, liturghie, vecernie, apostol, evanghelie, etc.

Subiectul pe care l-am întrebat despre noțiunile religioase și bisericesti, « Ana Ianoș Marcović », o femeie de 50 de ani, era de altfel foarte religioasă. Cum însă n'a fost niciodată la școală și nu știa niciun cuvânt sârbesc, nici nu avea cum să le învețe. Dela dânsa am auzit singura plângere că nu se poate înțelege cu preoții sârbi.

Odată în vieța ei a vrut să se spovedească și nu s'a putut înțelege cu preotul călugăr dela mănăstirea « Gornác ». Văzând preotul că nu înțelege niciun cuvânt, nici n'a mai continuat spovedania și i-a pus « zăvjelca » ²⁾ în cap, murmurând o rugăciune neînțeleasă. Cu aceasta s'a încheiat spovedania.

Subiectul nu știa nicio rugăciune. E și natural, deoarece rugăciunile în biserica sârbească se spun în limba slavonă. Nu știa deci nici Tatăl Nostru. Nici nu știa ce-i aceea. Am întrebat-o ce face atunci când se duce la biserică. A răspuns că « să ruğă ». Rugăciunea ce o spune o improvizază totdeauna. Se roagă să dea Dumnezeu sănătate, să dea rod pe câmp, vreme bună, etc.

Intellectualii sârbi au obiceiul să exagereze moralitatea cam scăzută a Românilor din Sârbia orientală ³⁾. Pentru starea aceasta de lucruri este

¹⁾ Nici Jdrela n'are biserică. Mănăstirea « Gornác » din Clisură servește ca biserică pentru mai multe sate. La hramul mănăstirii, Schimbarea la Față, se face mare pelerinaj: « Să duc ȧamiâni la Gornác la Pobrâjâm » (II).

²⁾ Cuvântul « zăvjelcă », după cum am spus mai sus, însemnează fotă, catrință. Așa numește Ana Ianoș Marcović patrafirul preotului.

Și pentru alți termeni bisericesti subiectul din Jdrela are expresii populare. Astfel în loc de preotul cădelnițeață, dânsa zice: « popa vijăje cu tãminãriju ».

³⁾ Astfel de exemplu TIHOMIR R. GJORGJEVIĆ în notele sale de drum: *Kroz nase Rumune* (Printre Românii noștri), Belgrad, 1906.

însă de vină preoțimea sârbească, care nu se interesează de loc de această populație.

De altfel, după observațiile mele și din cele auzite dela autoritățile sârbești, Jdrelenii, cu toate că au o educație religioasă atât de redusă, nu pot fi considerați ca lipsiți de moralitate.

Singurul lucru despre care am cunoștință este că fetele au obiceiul să fugă cu flăcăii (v. textul 17) și să trăiască într'un fel de căsătorie de probă până se cunună.

Știința de carte e foarte puțin răspândită la Români din aceste regiuni. Mai cu seamă femeile sunt analfabete. De altfel, chiar dacă au fost la școală câte doi, trei ani, pe urmă iar uită să scrie și să citească. La școală învață să scrie și să citească cu litere chirilice. În clasa a IV-a învață și literele latine; acestea însă le uită cu toții mai târziu. Cu câți am vorbit și i-am întrebat dacă știu să citească cu litere latine, mi-au spus că au învățat și au uitat, ceea ce nu-i de mirare, dacă le uită și pe cele chirilice. În tot satul, nimeni nu citește vreo gazetă, afară de învățător și notar.

Neștiința de carte i-a scăpat până acum de desnaționalizare. Poate de acum înainte, după ce frecvența școlară va fi mai regulată, ne vom putea aștepta la o sârbizare foarte lentă a acestor Români.

La Români din Estul Sârbiei e obiceiul să se dea nume sârbești. Printre cei bătrâni se mai întâlnesc nume care pot fi considerate românești, ca: Florea, Marcu, Lică, Sandu, Ion, Ionică, «Mijaîlă», Pătru, Pătruț, Iancu, Floarea, Floricica, Stana, Nuța, Petra, Anca, Stanca, Măra (Maria), Lena.

Copiii însă au aproape toți nume sârbești: «Stéva», sau «Stévăn» (Ștefan), «Iovan» sau «Iovana» (Ioan, Ioana), «Miladin, Drăgoliúb, Stoïdzín» (sârbește Stoiadin), «Miloș, Toza, Páuu» (Pavel), «Rádmila, Darínca, Vladínca, Rúkița, Ruja, Sîndza, Pîersa, Calína, Lenca, Melanía».

Pe lângă numele de botez, mai au și câte o poreclă, pe care ei n'o numesc poreclă, ci spun că așa le zice românește. De exemplu: «Vidán, Marcu lu Šolác, Lic-a lu Mít, lu Măcsîn, lu Puricón, lu Traja, Stévăn a lu Liki lu Nouác» (sau pe scurt «Stinki Nouác»), «Iova lu Brancu lu Gîorgi, Pîetra Ponćuruańi, Pîetra lu Lic-a lu Bircă, Iova lu Lic-a lu Páuu lu Żurż, Arăzel lu Iena lu Stjeván lu Marcu», etc.

«Sîrbieșci», adică oficial, îi chiamă: «Iovanović, Macsínović, Mladenović, Nouacović, Džordžević, Nícolić, Brkići», etc.

Famiiliile mari din sat au câte un nume derivat dela numele vreunui străbun cu ajutorul sufixelor -ońi sau -eșci.

Jovanović¹⁾ înșiră următoarele familii: Šorbońi, Curiońi, Marcońi, Baińeșci, Plutońi, Baciońi, Petricońi, Srbońi, Brculeșci.

¹⁾ În *Srpski etnografski zbornik*, V, pp. 384—385.

Graiul. Am spus mai sus că graiul din Jdrela ne amintește pe cel din Valea Almăjului ¹⁾ și în general pe cel din Sudul Banatului.

Astfel și la Jdrela, ca în Valea Almăjului, semivocala *u* se pronunță adeseori ca *v*, de ex. « luvat » pentru luat, « núvirî » pentru nourî, etc.

În schimb și la Jdrela *-v-* intervocalic e pronunțat *u*, de ex. « séuu » (ceva), « primouuară » (primăvară), « plîuau » (pleavă), « Mulua » (râul Mlava).

În Almăj și la Jdrela semivocala *u* urmată de o consonantă devine chiar *b* sau *p*, de ex. « labudă » (laudă), « să-nkujeptoră » (se încheutoră) ²⁾. Tot ca în Almăj, *v* sârbesc e redat printr'un *u* care apoi dispare. De ex. în sufixul toponimicelor *-ovauț*, la locativ *-ovutu*. Astfel orașul Petrovauț e numit « Petruț », întocmai cum satul Gârbovuț din Almăj e numit de Almăjeni « Gîrboutu » ³⁾.

Și sufixul *-av* slav, e redat prin *-au* : « bolnuă ».

O altă particularitate a graiului din Jdrela și din Almăj o constituie formele arhaice tari la I persoană a aoristului, de ex. : « dzîș » (zisei), « trimeș » (trimesei), « spuș », « trămeș » (trimisei), « copș » (copsei) ⁴⁾.

Și la Jdrela condiționalul poate fi format și cu *raș* în loc de *aș* : « aș fi vădzut », sau « raș fi vădzut », « *ci* raș bucura » (te-ai bucura), etc.

Și la Jdrela întâlnim, ca în Almăj, prefixul verbal împrumutat din sârbă, *do-*, prin care se arată îndeplinirea completă a unei acțiuni, de ex. « am domîncat » (am mâncat tot). De asemenea și prefixul *pro-*, care indică repetarea unei acțiuni : « prosămîn á dăuară » (semeni din nou, a doua oară) ⁵⁾.

Și în lexic sunt corespondențe între graiul din Jdrela și cel din Sudul Banatului. Astfel mireasă se zice și de-a stânga și de-a dreapta Dunării « góvie », iar mire se zice « mladojăna ».

Trebue deci să considerăm graiul din Jdrela și din Valea Mlavei, ca o continuare a graiului din Sudul Banatului, ceea ce se explică prin faptul că populația de pe cele două maluri ale Dunării, până departe în interiorul Sârbiei spre Morava, aparține aceluiași val de colonizare care, în secolii XVI și XVII, s'a rostogolit peste regiunile nelocuite, acoperite mai mult cu păduri, din Sudul Banatului și din Estul Sârbiei ⁶⁾.

¹⁾ Vezi *Anuarul Arhivei de Folklor*, III, p. 37.

²⁾ În Almăj « kjeptore » însemnează cheutoare.

³⁾ V. *Anuarul Arhivei de Folklor*, III, p. 28.

⁴⁾ V. *ibidem*, p. 38.

⁵⁾ V. *ibidem*, p. 38, 39.

⁶⁾ V. *ibidem*, p. 30.

În *Folklorul din Valea Almăjului* (*op. cit.*, p. 50) am spus că elementul românesc care a colonizat Valea Almăjului, venind dinspre Nord-Est, a trecut și Dunărea « populând toată Craina Negotinului ». E o greșală. Trebuia să zic Sârbia orientală, la Est de Morava, deoarece Românii din Craina Negotinului sunt mai cu seamă Olteni de origine, « țărani », cum le zic Românii din Sârbia, adică « din Țara Românească ».

Ceea ce am spus în *Anuarul Arhivei de Folklor*, III, pp. 37—38, despre palatalizarea dentalelor și a lui *l*, despre africcatele *ge*, *gi*, *ce*, *ci*, despre *u* final din formele nearticulate ca « *uokju* », despre *e* neaccentuat pronunțat ca un fel de *i*, despre diftongul *oa*, despre diftongarea lui *e* și *o* accentuați, din Valea Almăjului, sunt valabile și pentru graiul din Jdrele.

După cum era de așteptat, influența sârbească e mult mai puternică la Sud de Dunăre.

TRANSCRIEREA FONETICĂ

Și la Jdrele notația fonetică a fost făcută ca în toate anchetele pentru ALR, adică impresionist. Aceasta însemnează că am notat cuvintele după impresia auditivă pe care mi-o dădeau. Pentru aceasta am întrebuințat foarte multe semne. Deoarece aceste semne lipsesc în tipografie, am simplificat grafia după criteriile arătate în volumul III al acestui Anuar (pp. 36—39, 59) și în volumul V (pp. 133—134). La cele spuse acolo aș avea foarte puțin de adăogat:

Și în textele dialectale dela Jdrele, ca și în cele dela Scărișoara (v. *Anuarul*, V, p. 133), întrebuințez semnele *i*, *u*, *ɛ*, *ɔ*, care reprezintă elementul consonantic în diftongi ca *-ia-*, *-ua-*, *-ea-*, *-oa-*, *-au-*, etc. Sunt așa numitele semivocale. În *Anuarul Arhivei de Folklor*, III, am întrebuințat pentru aceste semivocale *i*, *u*, *e*, *o* (p. 59).

La Jdrele am auzit de vreo câteva ori un *r* vocalic. Îl notez cu un simplu *r* între consonante. Astfel în numele de familie al informatoarei I: « Brkići ».

INFORMATORII

I. *Pietra Brkići*, 50 ani. De fapt numele ei « sârbesc » este *Petrija Brkići*. « Românește » o chiamă « Pietra lu Lic-a lu Bircă », sau, pe scurt, « *Pietra Pončuruani* ». A învățat sârbește în războiul din 1914—1918.

II. *Ană Iánoș Marcović*, 50 ani, analfabetă; nu știe sârbește.

III. *Arăžel Marcović*, 19 ani. « Românește » îl chiamă « Arăžel lu Iena lu Stjevân lu Marcu ». Are 4 clase primare și știe bine sârbește.

IV. *Iova Simi Pavlovići*, 34 ani. « Românește »: « Iova lu Lic-a lu Paġu lu Žurž ». Analfabet. Știe puțin sârbește.

V. *Iovan Paúnović*, 55 ani. « Românește »: « Vidán ». A umblat trei ani la școală, dar a uitat să scrie și să citească. Știe sârbește¹⁾.

¹⁾ După texte, informatorii sunt arătați prin cifra romană corespunzătoare fiecăruia.

FOLKLORUL

În satul Jdrela nu am făcut o anchetă folklorică propriu zisă, ci, numai în cursul anchetei lingvistice pentru ALR II, am notat o seamă de texte referitoare la folklor și am pus unele întrebări asupra obiceiurilor la sărbători, la naștere, la nuntă, la înmormântare, precum și asupra unor credințe.

Răspunsurile au fost de obicei scurte. Dacă aș fi insistat, subiecții mi-ar fi dat informații mai amănunțite. Trebuia însă să termin ancheta pentru Atlas, care constă din 4800 de întrebări puse într-o localitate. Pentru folklor deci, mi-a rămas puțin timp. De aceea nu trebuie judecată bogăția materialului folkloric din Jdrela după puținul cât a fost notat și cât este publicat de mine aici ¹⁾. Din puținul material folkloric publicat aici se poate constata, comparându-l cu cel din Valea Almăjului, publicat în *Anuarul Arhivei de Folklor*, III, pp. 25—158, că Valea Mlavei și Valea Almăjului țin de aceeași arie folklorică. Iată câteva asemănări: Și la Jdrela se crede în « milostînsî » (v. textele 4 și 12), ca și în Valea Almăjului, în « milostîvniis » (iele) (v. *Anuarul*, III, p. 120 și 141).

La Jdrela ca și în Valea Almăjului, farmecele, vrăjile, se numesc « rămînturi » (v. textul 1 și *Anuarul*, III, pp. III, 113, 121).

În amândouă regiunile se « răscucăje » vita, pentru ca să nu piardă laptele când aude cântecul cucului (v. textul 7 și *Anuarul*, III, pp. 43, 136, 137). Și la Nord și la Sud de Dunăre, se crede în « muroñ » (strigoiu, demon) (v. textul 11 și *Anuarul*, III, pp. 49, 57, etc.); în « vâlve » care stăpânesc furtunile și grindina (v. mai jos, p. 64 și *Anuarul*, III, p. 141) ²⁾.

Poezia populară. Nu am încercat să notez doine și strigături la Jdrela. Lipsa lor în această colecție nu este o indicație că lipsesc la popor. Totuși impresia mea a fost că la Jdrela se cântă mult mai puțin ca în Almăj și în alte regiuni românești. Aci, la marginea teritoriului românesc, se pare că doinele și strigăturile sunt pe cale de a pieri. În ce privește balada, se pare că a dispărut de mult la Jdrela. În privința aceasta e o mare deosebire între Românii din spre Morava și între aceia din spre Timoc, adică

¹⁾ Cele spuse mai sus despre bogăția folklorului din Jdrela sunt valabile și pentru folklorul din satul moșesc Scărișoara (v. *Anuarul Arhivei de Folklor* V, pp. 111—175). Și acolo ancheta lingvistică și lipsa de timp m'au împiedicat să adun mai mult material folkloric. O spun aceasta pentru I. C. Cazan, care în *Revista Istorică Română* IX, pp. 485—486, nu crede că Moșii au și ei un folklor destul de bogat, deoarece materialele date de mine în *Anuarul* V, sunt sărace. Nu Moșii au puțin folklor, ci eu am adunat puțin, pentru că n'am avut timp, din motivele expuse mai sus.

²⁾ Toate aceste credințe există și în alte regiuni românești, dar termenii, expresiile și amănuntele în legătură cu aceste credințe prezintă foarte multe coincidențe în Valea Mlavei și în Almăj.

din Craina, unde lăutarii păstrează până astăzi cântecele vechi românești ¹⁾. De altfel lăutari, «laptari», români, nici nu mai există la Jdrela. La nunți — am văzut însumi o nuntă la Jdrela — e obiceiul să se cheme fanfara din satul învecinat Bistrița, care cântă mai cu seamă hore sârbești.

La Jdrela cântecul și jocul românesc este pe cale de dispariție.

Mai de mult «la zoc» (la horă) se juca «zoc rumînesc», «omoljanța», «pr-un pișor», «uara» (hora). Acuma «zuacă sîrbișești».

Practici magice, descântece. Descântecele par a fi tot așa de numeroase ca în Almăj. Și aici, aproape fiecare femeie știe să descânte. Dela sine înțeles, sunt femeii care și-au făcut o meserie din descântec, numite «farmăcătuare», care fac «vrăjuri».

O altă categorie de profesioniste, țigănci, sunt așa numitele «vrăjitoare». Vrajitoarea «ghișești în buabi» (dă în bobi).

Ca și în alte părți, și la Jdrela joacă un mare rol în descântece deochiatul: «dźidźokju» ²⁾. Chiar și pânza în războiu poate fi deochiată, dar numai de femei. De aceea femeia care țese, «să udze pîndza cu băsîjoc, să nu sâ dzuake» (I) ³⁾.

Iată încă vreo câteva practici magice pe care le-am însemnat în timpul șederii mele la Jdrela: Cu licuriciul, numit «plicurîs», se freacă spinarea vacii: «Frecăm vașile pră spinare cu plicurîsu ăla, să cați vașili bic, să goîască» (I).

Și la Jdrela se «dăscîntă dă poșitură».

Pentru alte descântece, v. textele 1, 2, 3, 4 și 5.

«Sulumăzdra» ⁴⁾, adică salamandra, «o ia, baba, ș-o slobuadzi la fată-n sîn dă trij ori; să-mviștă să lucrî, să șcii să lucre tot lucru» (I).

Când se face o casă nouă, în temelie «puîem cap dă cocoș. Rupem capu la cocoș» (I). Prin moartea cocoșului e răscumpărată moartea unuia din casnicii casei celei nouă.

Basme n'am adunat, dar am întreat de ex. despre Cenușereasa. Mi s'a răspuns că se chiamă «Pipiliga» și se spun povești despre ea.

De asemenea și «Păcală» e cunoscut: «Șcije fata miș să-l povăstuje» ⁵⁾ (I).

¹⁾ V. GIUGLEA-VÂLSAN, *Dela Români din Serbia*, p. 379. Din regiunea Negotinului au fost culese balade și cântece cu mult înainte (v. ÉMILE PICOT, *Chants populaires des roumains de Serbie*, Paris, 1889, extras din *Recueil de textes et de traductions publiés par les professeurs de l'École des langues orientales vivantes*).

²⁾ Și în Almăj se zice «dźidźokju», cu *u* final la forma nearticulată (v. *Anuarul Arhivei de Folklor* III, p. 111, textul 93).

³⁾ Cifra romană dintre paranteze, la sfârșitul unui text, arată informatorul dela care provine textul (v. lista informatorilor la p. 57).

⁴⁾ Vocala *ă* accentuată a fost pronunțată ca un diftong *-iă-*.

⁵⁾ Accentul pe *-ă-*.

OBICEIURILE

În cursul anchetei lingvistice dela Jdrela, am avut foarte puțin timp, după cum am spus mai sus, să fac și o anchetă folklorică. Repet deci că folklorul din Jdrela e mult mai bogat de cum s'ar părea după materialul publicat aici.

La sărbători. Și la Jdrela, ca în alte regiuni din Sud-Vestul teritoriului dacoromân, există obiceiul asemănător cu acela numit *slava* la Sârbi, anume serbarea patronului casei. La Jdrela se numește « praznic »¹⁾.

Iată cum îl descrie informatoarea *Pietra Brkići* (I):

« Ținém praznicu: né gostím, fašim mîncare bună, frižem mîeji, purseji.

Păi kemăm lumňa cu plosca. Apăi viñe la praznic, pă šadže la astál, pă puñem o piñe pră astál și legume. Apăi o iașu piña aia, pă o taie-n duș, pă o țucă, p-o puñi pră astál uamiñi. Pană taie piña, numănarę ardži la copil în mînă.

Pă uamiñi aș s-a tăiat piña, ieji iașu, pă bișu răkie prîntu sănatace. Dzić: — Să li fiie biñe.

Apăi numa stîng numănarę, apăi numa šad și mănîncă ».

Praznicul este de obicei la câte o « zăvecină », adică la vreo sărbătoare mare, ca: « Simpietru », « Sficiłija » (« Zăvecină » e și « Pașcu », « Crășunu »).

Iată cam ce obiceiuri am notat la diferitele sărbători:

La *Crășun* « îmblă-n coljendră.

La *Azun* ș-fac coljendre, bîci împistrići. Să duc la *Azun*, sara, prîn sat, prî la căș, pă dzîșe-n casă:

— Bună vrjëmja. Omu dzîșe:

— Mułtam dumitali. Apăi pră uurma dzîșe:

Bună dzîua a lu *Azun*,

Dă-ı măi bună a lu *Crășun*,

Cu mîeji și cu purseji

Și cu bișe și cu mîncare » (I).

« La *Simvăsiiu*, Anu-al nou, îmblă cînerișu prîn căș, zıacă » (II).

Alte obiceiuri la Anul Nou nu există; nu se cunoaște plugușorul, iar ceea ce s'ar putea asemana cu sorcova, se numește « coljendră » și se umblă cu ea în Ajunul Crăciunului.

Când vin « *Sintuadziri*, ținém noi dzășe dzili. Sintuadziru-al mari, pa Sfėti Tódor » (I).

În săptămâna Sântoaderilor este « *Žoia ieșilor*. Atunș să rătundži cuada la ieși » (I).

¹⁾ Și în Almăj se numește « praznic », v. *Anuarul Arhivei de Folklor*, III, p. 40.

Tot pe la Sântoaderi este și *Vinirîa bujédzilor*, pe care o țin femeile (I).

La 1 Martie « puñim baier la gușă. Și cînd îmfluari prunu măi năjiñce, noi-il rupim și-l puñim pră prun să nu cadă codru pră liță, să nu negriască lița la fișci » (I).

« La o săptămână năjiñca lu dzîpostît, la *Moși dă pipcii*, fierbém pipcii, pa dăm dă pomană » (I).

Mijlocul postului mare se numește *Mîędzili părișimilor* : « duș dzile-nt-una; pană-n-ămñádzăț lucrăm, a dîn-ămñádzăț în dă sară nu lucrăm, că e sărbătuari » (I).

În legătură cu *Sinzordzu*, sunt următoarele obiceiuri:

« Țînim zojili pan la Sinzordz. Nu e bun să lucrăm, dă viermi, sică. Mănîncă cucurudzu pră nivă.

La Sinzordz puñim la ușă frundză dă salcă, și la vrăcniță. Sic-așa e biñi. La Sinzordz mulzim uoili. Mînam uoili dzîmiñata dă nuapci să paski. Adușim uoili, pă le năproorăm (mulțem lapci).

Și dăn dă pomană și tăjem urjekili la mjei. Și slăbădzim mjei-n oș » (I).

Când vin *Flurili*, culeg « crenz dă salcă. Ni dușim la Gorñac la mănăstire, pă le lăsăm acolo » (I).

Vinerea Patimilor se numește *Vinirîa uoilor*. Atunci încondeiază ouăle: « le-ncondzîjem cu cîzap, cu un condzei » de lemn. Se fac pe ou *florișeli*. Se înmoaie condeiul de lemn în *cîzap* și se desenează cu el pe oul roșu.

Unde atinge cizapul, se decolorează oul (I).

« Năjiñca lu Rusali » este o sărbătoare pe care o țin femeile, numită *Polobrahîja* ¹⁾ (I).

Tot înainte de Rusalii sunt *Moși dă fraz*. « La Moși dă fraz, dăm fraz dă pomană. Culjezim dă pră Vucán » (I).

« La *Rusali* frizem mjei, bjem și mîncăm » (I).

La *Sîmdziană* « culezim florî și bujedz. Florili le alinăm la vrătñiță, a bujedzili le dăm la uoi la Sinzordz; le țînem ²⁾ pană la cîmp la Sinzordz. Le dăm în ȧrmă (făñină, mojem cu apă) și dăn la uoi. Așa-ȧ biñe, sică » (I).

Femeile țin mai multe sărbători, de ex.: « Pașcu al mic » (Dumineca Tomii), « Păncelîju » (Pantelimon), « Arăzilu dă vară », numit și « Pocropja », « Viñeręa mari » (Cuvioasa Paraschiva), « Alîmpia », « Ignat », « Andrei », « Blagamarija », « prîngă ³⁾ Sfićilîja », « Sfecînicola » (Sf. Nicolae), « Mrcódan » (probabil ziua evanghelistului Marcu, 25 Aprilie), « Miojoldan » (ziua arhanghelului Mihail, 29 Septemvrie), « Žozoșćita », « Sîmjedru » (Sf. Dumitru), « Crístóvdan » (Ziua Crucii).

¹⁾ Accentul pe silaba *-bră-*.

²⁾ Accentul pe *î*.

³⁾ Pe lângă.

La naștere. După ce s'a născut copilul, « al scaldă. Puñi flori și molídvă. Să fie drăgăstos. Nu-l lasă singur pan să boćadză. Pan la ursítorí, trii sári nu să puñi-n liagán » (II).

« Ursítorili ursăsc [copilului] cum să trăiască și cum să să răñască, să fie gazdă or sărac » (II).

« Cín să fașe copilu, puñim paje así ũ-s-a făcut iel, în sobă. Pă puñem copilu pră paje, pă cín trec duq nopt, cím viñe a triilja, cístin casa, măturăm, lăpădăm paili-alí-afară și puñim kimieșă albă în legănel și puñen copilu. Și puñem lingă copil un mălai ș-um par dă apă ș-om fir dă bosíjoc ș-o spacmă dă lină. Și duxarmi nuapca aja așa. Lamba ardzi. Așceptăm să vină ursătorili să-í ursască la copil, orí să fiie gazdă, orí să fiie sărac » (I).

La nuntă. Flăcăii de însurat, « zúni », se întâlñesc cu fetele ca în alte părți la « zoc », în dumineci și sărbători, la șezători și la clăci, de unde chiar au obiceiul fetele să fugă cu flăcăii, « momieși »¹⁾.

Totuși și la Jdrele « să pețășci » o fată ca în alte părți. Se trimit « pețítorí ». Dacă s'au înțeleș, atunci « scot ispitu, să dăruíi govía cu mladojána »²⁾ (iși fac daruri mireasa cu mirele). Aceasta ar fi logodna din alte părți.

Cu o zi înainte de cununie, umblă prin sat un « uică » (unchiu) al mirelui să cheme lumea la nuntă. Acesta este « ploscaríu ».

În ziua cununiei nașul îi cumpără miresei un « sovoñ dá cîrpă, dá prin Petroș ». « Sovoñ »-ul îl pune mireasa în cap, drept vâl de mireasă, iar peste « sovoñ » pune preotul « caúcu » (cununa).

Când pleacă la cununie, mama fetei atinge grinda casei și zice:

« Grindó, cum țin tu imala asta și tot croíu căși, greotaća tuată, așa să țină toț cu fata meș, cîț ís în casă, să trăiască ca píña cu sareș » (I).

Ca și prin Banat, la nuntă, sunt doi nași. Mirele are un « naș » și o « nășítă », iar mireasa îl are pe « staróíca » și cu « staroíkíta ».

La biserică și tot timpul cât ține nunta, « govía » (mireasa) e condusă de un flăcău mai tânăr, rudă de-a mirelui, numit « cumnatu al dá mîná ». De fapt cumnatul de mână o duce totdeauna de mână pe mireasă.

Nuntași merg la nuntă « cu namái » (dar de nuntă). « Namáili » constau din « stuacá » (vită: oaie, purcel, miel) sau bani.

« Găcítuóriju (bucătarul) al še arată namaili » strigă numele celor care au adus darurile. Nuntași « zbiară: mulțam, mulțaaam! ».

Fiecare nuntă are vreo cinci, șase « găcítuori » (bucătari), care au grija mîncării și băuturii.

De fapt însă nu ei gătesc mîncările, ci este o « găcítuári » (bucătăreasă) pricepută.

¹⁾ V. textele 17 și 18.

²⁾ Accentul pe silaba -jă-.

Se face și « stag » (steag) la nuntă, pe care îl duce un « stagarî ». Doi flăcăi mai glumeți se fac « moș » (măscărici): « să trăgolesc », « să luptă », « fac comiędz » (comédii).

În după masa nunții, « dîrzarîu » duce cu căruța hainele miresei la casa mirelui: « mirazu » (zestrea).

La înmormântare. Pe cel mort îl priveghează, ca în alte părți. Se zice: « șădzén la mortu ăla ». În dimineața zilei de înmormântare, patru femei plătite, numite « petrecățuare », adevărate profesioniste, « ăl petrec » pe cel mort, adică îi cântă alternativ un bocet, asemănător cu ceea ce se numește în Sudul Banatului petrecutul la mort sau zorile mortului ¹⁾.

Deoarece n'am avut timp, n'am putut căuta pe niciuna din aceste petrecătoare, ca să notez bocetul.

Petrecătoarelor li se dau « cornuri dă cîrpe », adică jumătate dintr'o basma, tăiată în formă de triunghi.

Cornul acesta de cârpă îl prind cu un bold de umăr și-l poartă petrecătoarele tot timpul înmormântării.

Când îl duce la groapă, « în car » la care « prindze boi », femeile din familie « să cîntă ».

În bocet se repetă mult cuvântul: « scuălă, scuălă ».

După înmormântare se face « țara: îi încînzem țara » (se face pomană).

Pentru « țară » (pomană), se fac « colaș ». Colacii sunt de mai multe feluri, unii sunt ca o cunună, cu gaură în mijloc. Alții sunt fără gaură: « colaș rotaș ». Se mai face un colac numit « lună », ca o secere și unul numit « șuare », rotund: « îl creștăm cu brita pră marzînă » (I).

Crestăturile acelea, făcute cu briceagul, reprezintă razele soarelui.

Pe colacul rotat se lipește în mijloc, un mic colăcel în formă de spirală, numit « pupăță ».

Și pe aici se crede că mortul devine strigoiu: « muroń ».

Dacă se bănuiește despre vreun mort că ar putea deveni strigoiu, i se ard hainele și i se ocolește mormântul cu lumânarea pe care a ținut-o în mână când a murit. (Vezi textul 11).

Alte obiceiuri și credințe. Când merge omul la arat, « cîn scuáci plugu, iesel fași mușereșă dă prîndz și, cînd a vińit sîmbrașu luș dă să prîndă, iesel a pus malașu pră grindă și l-a frînt și a băuut răkișe. Și a dat în sănătața cîmpuluș și-n a lu boi și-n a lu sîmbraș prîndzu aăla ».

În ziua în care iese la semănat, « nu dă-n așă dzăușo la nîma nîmic, că șică scuáci samînța. A mîńdzî dă » (IV).

Anul ce vine se cunoaște în felul următor:

« La duosprăși dzîli nășińca lu Crășun, dăcă nu pluășe, iesel iesel bun cîmpu în anu ășta al și vińi-acuma ».

¹⁾ V. *Anuarul Arhivei de Folklor* III, pp. 57, 106—108.

Ale duosprăşe dzîli, alîa pocazuîesc cum e la cîmp dă berekişet. Aşa dzîc aî batrîn » (IV).

Dacă anul va fi mănos, se cunoaşte şi după floarea numită « rodu pămîntului ».

Floarea aceasta « faşi şi vin şi cucurudz ». După cum li se pare că văd în interiorul floarei ciorchini de struguri, păpuşi de porumb, spice de grâu, etc., prezic că va fi belşug în acel an (I).

În vreme de secetă, umblă şi la Jdrela paparude, numite « crăiîţă ». Fiecare din crăiţe ţine câte un cuţit în mână. Când joacă, mimează un fel de luptă între ele. Sgomotul pe care îl fac lamele cuţitelor lovite unele de altele se aude de departe. Cum zice informatoarea: « Fac cuţicîli, sică, ţaca-ţac » (v. textul 8).

Şi la Sârbi umblă crăiţe, la Rusalii ¹⁾. Corespund căluşarilor noştri. Obiceiul crăiţelor dela Români din Estul Serbiei este prin urmare rezultatul unei contaminări între obiceiul paparudelor şi al crăiţelor sârbeşti.

Când prind flăcăii sau fetele o mămăruţă — numită la Jdrela « pregoruîe » —, o pun în vârful degetului şi îi cântă:

« Pregoruîe-ruîe !
Încotró viî zbură,
N-acoló m-aî însura » (V).

Şi la Jdrela există obiceiul aldămaşului, care se numeşte ca în Banat « arvăluc ».

« Cîn cumpără, dă arvălucu » [cel ce cumpără] (I).

De vânt se pot îmbolnăvi femeile. Se zice « îî vînturuşă muîşereă, cam năruşădă ».

O duşen la Gorînac, o secăsc triî popi » (I).

În legătură cu zilele săptămânii se crede că « viînrîa nu să-mpûzi cu acu »; « luîna nu-î baj ²⁾ biîni » să pleci la drum, iar joia şi marţea nu e bine să începi să clădeşti o casă (I).

Şi la Jdrela se crede în « vîlve. Vîlvili puartă pluîa şi piatra, núviri » (I)³⁾.

Despre vâlva casei, v. mai jos, textul 13.

Când e eclipsă de lună se crede că luna « a mîncat-o vîru colaculuî » (III).

Se cunosc trei luceferi: « luşafăru al dă sară, luşafăru al dă cîtră dzîua, luşafăru se îşă odată cu luna » (III).

Cloşca cu pui se numeşte « Cloţa » (III).

Despre Calea laptelui, v. textul 16.

Când vede cineva lună nouă, trebuie să salte într'un picior şi să chiue zicând cuvintele dela textul 15 ⁴⁾.

¹⁾ V. KARADŽIĆ, *Srpski Rječnik*, ed. 3-a, Belgrad, 1898, s. v. *kraljice*.

²⁾ « Baş » = chiar.

³⁾ V. *Anuarul Arhivei de Folklor* III, p. 141, textul 159.

⁴⁾ Textul 15 l-am auzit dela învăţătorul sârb cu care mă plîmbam într'o seară prin sat şi am zărit luna nouă. Pe urmă mi l-a dictat informatoarea I.

T E X T E

De fapt și în capitolele precedente, mai ales la **Obiceiuri**, am dat multe texte.

Și acelea ar fi putut fi trecute aici. Deoarece însă se refereau la obiceiurile și credințele despre care am vorbit în capitolele precedente, le-am pus pe fiecare la locul respectiv.

1. — DĂSCÎNCIC DĂ DZIDŽOKIU

S-a dzokjat copilu. Dăscîntă mujeṛea la copil. Îi stînze cărbuṇi-n apă. Bagă apă-n gură mumă-sa și bagă cărbuṇili în gură să să stîngă cărbuṇili-n gură.

Udă copilu să-î treacă dă dzidžokju. Dzîse:

Nu udaṁ copilu meu,
Numa udaṁ rămîiturili.

Copilu meu lu ușuraṁ,
Să udžască curat,
Ca dila Dumńedzău lăsat (I).

2. — VRAJĂ DĂ MUMA PĂDURI

Mama Duca: cutruapi copiṁ d-ăi miș în ljaḡan. Să puṇi pră jel; il omuare.

Dăscîntă babili dă Mama Duca, dă Muma Păduri, cu sășira. Dzîși-așă:

Fuž dîn ljaḡan !

Înima-ṭ tăjaṁ,

Fuž dila copil !

Viṇili-ṭ sacaṁ,

Că ce tăjaṁ,

În mări ce lăpădaṁ.

Cu sășira ce scrijălaṁ,

Copilu meu să udžască curat,

Dila copil ce spomîntaṁ,

Ca dila Dumńedzău lăsat.

Asta-î vrajă cînd țîpă, țîpă copilu ș-a-ngălbiṇit ca șara.

Să-î dăscînce cu sășira-n cătrana să-î triacă. Și cătrana s-o aprindă lîngă ljaḡan, să triacă fumu prăstă copil (I).

3. — SPURCATU

Cîn să îmflă pulpea la vacă, tu puṇ oțat și prau și tămîni. Și iaṁ cuțitu, pă puṇ cuțitu-n oțat, pă dzîs:

Fuž, spurcaṁ,

Că cu tămîni ce tămînaṁ,

Blăstămaṁ !

Dîm pulpea vași ce mutaṁ,

Nu încîzi,

Viṇili la spurcat sacaṁ,

Nu cuprindzi pulpea vași!
 Cu brișli ce spińcicaș,
 Cu pușkili ei pușcaș.
 Fuș, spurcași, nu îmfila,

Dîm pulpea vași-l mutai,
 La cîni-l lăpădai,
 Pulpea vași dăzimflai (I).

4. — BUALA DÎN IELI

Îi dăscîntăm dă milostîncă:

A plecat omu pră cale,
 Pră cărare.
 S-a-ntînit cu milostîncă-n cale.
 Milostîncă l-a poșit
 Și l-a plesnit,
 A ūomu ăla zbîera
 Și să văjta:
 — Milostîncă dîn drum, nu-ńcizi,
 Nu cuprindzi!
 Că ce luvai,
 Cu brituța ce tăiaș
 Și ce dzimicaș,
 În cotărișuară ce băgaș,
 Cu catrană ce cătrănaș,
 Cu tămîine ce tămîinaș,
 Crîei-ț tulburai,
 Dîn snaga lu omu ăsta ce luvai.
 Iel să udzască curat,
 Luminat.

Ș-aș plecat dila ușă la ușă,
 Ca un cîne turbat,
 Ca um porc tăiat?
 Că io ce luvai,
 Cu lopata-m foc ce lăpădai.
 Poșitură dîn snagă, dîn milostîncă!
 Aidi buală,
 Că m-o mînat milostîncă să ce iau,
 Cu țape să ce-nțap,
 Cu săcurea să ce crăp,
 Dîn snaga lu ūom să ce iau,
 În mări să ce labăd,
 Cu petruańe să ce-așadz,
 Cu cuțice să ce tokedz,
 Pră ūomu ăla să-l ușuredz.
 A milostîncă
 Mila să-ș întuarcă,
 Lîacu să-ș aducă.

Asta dăscîncec să dăscîntă-n apă cu pană dă pră drum, dă ȳară,
 picată singură și cu drîglișcili, cu triș fire dă salcă, cu usturoi (I).

5. — DĂ POGAN

[Când se umflă vitele și mor] dă pogan, dă buba ră, [se descîntă așa]:

« Bóșco, nădéli;
 Subóta, nădéli;
 Bóșco, sócúș;
 Bóșco, mocúș;

Nița,
 Mácsanița,
 Zrțki.

Dă trii uori să li dăscînt vurbili aşca, cu nuuŭ pjetri. » [Le ții în mîna stîngă. Iei cu mîna dreaptă cîte una și descînti la fiecare piatră de trei ori, făcînd o roată cu mîna, apoi o arunci. Descîntecul se spune deci, de fapt, de 27 de ori] (II).

6. — VRĂJI DE DRAGOSTE

Să duc fișcili undz-o cosit [flăcăii] măi năiînci, p-a luvat cîta fin, p-a făcut foc la șidzîtuare să li vină zûni, să li voiască zûni.

Iau vircîenișili, pă le pun în bît, pă le-mvirăsc, pa: Să vină zûni să-mvirăsc-asî la ișli, să nu să ducă la alci fișcîce. Așa dzîc fișcili (I).

7. — O RĂSCUCĂIIM VACA

I-a luvat lapcili frămăcăturaea. Cătăm un copil ș-o fată. Fata șadzi la dzirîapta, copilu la stînga, a vaca-ntră ișî.

Păi copilu dzîsi: cucu, a fata dzîsi: răscucu. Pan dă trii uori. A noi stăm cu turta în spinareea vași ș-o frînzîm turta în spinareea vași. Și mulzen lapci și dzimicăm turta aș și puîm cîta lapci pră vacă. Alălalt lapci dăn la fată și la copil să mănîsi.

Și luvăm cîta apă-n gălîatâ; păi să duc copii lîngă vacă, pă udăm și copii și vaca cu apă, dă să-î vină la vacă lapcili (I).

8. — CRĂIÎTĂ

Umblă crăiîtă, pă zûacă și cîntă. Pă noi le dăm baș și peșkîre. Cîntă, sică:

Vino, pluaio, vino!

Cătră noi vino cu berekjet!

Grîu să crîască

Și să rodzască,

Grîni

Pănă-m brîni,

A cucurudzu

Pănă-m budză.

Vino, pluaio, vino!

Iarba să ne crîască,

Iarba

Pănă-m barbă.

Oi, pluaio, oi!

Fișcîce Țigăns, cu cuțîce. Zûacă cu ișli-n mîna. Fac cuțîcili sică țaca-țac. Pun boj și frundză vjerdze. Și-s kîcîce cu frundză vjerdze și-n cosîț; și cu fir dă cucurudz. Le udăm cu apă (I).

9. — ZMĂU

Să fași om frumos ca slica dîm părięci pan-aiis [la piept]; dăla piept în zos ie ca pięșćili, cu arpî. Zbuară pră sus. Să nascomoieșce la fięci. Să duși la fată, să fași zuñi, pă-ı suzi sinzili. Fata-ngălbiņeșći-ngălbiņeșći-ngălbiņeșći ca sara; ș-pięrdzi sänätaća fata.

Șcių babilu bujedz. O afumă pră fată cu buiedz. Dăcă ari liac, îi trięșt, a dăcă n-ari, mųari (I).

10. — BĂLAOR

İmpiędzică vaca și rădzică capu la pulpe și suzi. Șarpe vînăt, păi pistrît, cu alb și cu galbin.

Io l-am vădzut în pięșćira lu Gornac. Am borăvit io cu stuaca (I).

11. — MUROŃ

Aprindzem cătrană, pięciși, tămîni, sîmbătă sara și marț sara. Nu măi viñi.

Mănîncă stuaca, suzi sinzili la stuacă. Stuaca ódma mųare; să îmfłă și mųare. [Se face căne, cal, om, oaie]. [Și mortul] să fași muroñ. Numa noi aprindzem țualili lui, pră urmă nu viñi.

Ocoljeșc grųapa cu lomănaręa și mųari iel în mîñă, sâ nu sâ facă muroñ. Țupăe prim pod, lăbădă s-ai prim pod, lăbădă zos (I).

12. — MASA MILOSTÎNSILOR

Șică a călcat în masa lor și s-a bolnavit omu. Ș-adăuară l-a luvat la Gornac și l-a șecit trii popi și i-a trecut (I).

13. — VÎLVA CĂȘI

Țuată casa are vîlva ieı.

Vîlva aia păzășći casa, a cîn s-arată la gazdă, ie șceta-n casă. Ieșă-n casă lîngă foc.

Iel ie năgră și gura mari și are criastă-n cap. [E ca un șarpe lung de 1 metru].

Și cîn să rădzică iel în cuadă și fiųani, iel mor copii în casă la om (I).

19. — FURTAȚ

Mănincă crușe-n Gorñac, dă să fie furtaț. Popa le puñe zavelca-n cap și-ntrabă:

— Primeșc, pră Dumñedzău și pră Svići Iovan, să fie fraț și pră asta lume și pră aja?

Îi mină popa să să țuși. Și-s fradz dă vîecu lor pótpuno, ca cînd îs fraț și dă murna și dă tată.

[Preotul le dă să guste ceva dulce. Nu știe ce.

Cînd cineva e bolnav, atunci i se caută fîrtat.] (II)

20. — COMORI

Galbiñ îngropaț îm pomînt, undz-a boravit Erína góspodza ¹⁾. În Cli-súră, la Setaće, ăestă urmă dă păpuc, znac. I_a a lăsat-o.

Vrun căzan dă bañ, dă galbiñ, îngropaț la Cruși. Așa am audzît dîm bătrîñ. I_a cătăt, ali nu-î află níma (I).

BCU Cluj / Central SUMIELS Library Cluj

Șciî še-î sumjêl-súmjêls? Îl vjêdz, da nu-l audz. — *Fumu.*

Șciî še-î sumjêl-súmjêls? Dăla noi pan la voi, tot capići dă uoi. — *Împrumuçili.*

(Io ț-am dat bañ țîițe, a tu mi-ai-intors mie) (I).

¹⁾ Personaj din epica populară sârbească, cântat sub numele de *Gospogja Jerina* sau *Prokleta Jerina* (Irina cea afurisită). Irina a fost soția unuia dintre ultimii despoți sârbi, Gheorghe Brancovici, fiul lui Vuk Brancovici.

G L O S A R ¹⁾

- a (p. 61), 4, 7, 8, 13, 21, iar [din sârb. a « idem »].
 ačejaț (p. 53), *gătit, bine îmbrăcat*.
 ali 20, *dar* [din sârb. ali « id. »].
 alină (p. 61), *a anina, a atârna*.
 alină piparcă (p. 51), *ardeiu roșu, boia* [din sârb. alen « roșu »].
 ârpî 9, *aripi*.
 arvălúc (p. 64), *aldămaș*.
 arzauă (p. 52), *arcea, bordeiaș în care se țese*.
 astál (p. 60), *masă* [din sârb. astal « id. »].
 astrucá (p. 52), *a acoperi*.
 astrucámînt (p. 52), *acoperiș*.
 astrucat (p. 51), *acoperit*.
- Bănat (p. 47), *o mahala a satului Jdrele*.
 baș (p. 64), *chiar*.
 baskie, pl. baskîi (p. 52), *laț* [din sârb. baskija « id. »].
 bic (p. 59), *taur*.
 Blagamarija (p. 61), *sărbătoare băbească* [din sârb. Blaga Marija « Marina (17 Iulie) »].
 boj d-al stărp 14, *spânz*.
 borávi 10, 20, *a sta, a petrece vremea* [din sârb. boraviti « id. »].
 Bóșco 5 [cf. sârb. Boško, formă hipocristică a lui Bog « Dumnezeu »].
 britá, pl. briț (p. 63), 3, *briceag* [din sârb. britva « id. »].
 brituță 4, *cuțitaș*.
- bujedz (p. 61), 9, *buruieni*.
 bulvan, pl. bulvańi (p. 52), *cosoroaba casei*.
 burcă (p. 53), *surtuc de lână*.
 but (p. 51), *șold* [din sârb. but « id. »].
- căfánă (p. 45), *cafenea*.
 căfúrmă (p. 51), *măncare din burtă de porc* [din sârb. kavurma « id. »].
 căigană (p. 51), *jumări de ouă*.
 căpătîń (p. 52), *pernă umplută cu paie*.
 cauc (p. 62), *gununa mirilor* [din sârb. kauk « turban »].
 căznuji 16, *a pedepsi* [din sârb. kazniti « id. »].
 cîntá (a să) (p. 63), *a se boci*.
 cîrtóbî (p. 53), *cozile femeilor*.
 cîta 6, 7, *puțintel*.
 clăbăț ²⁾ (p. 53), *căciulă* [din sârb. klo-buk « tichie »].
 cljet (p. 52), *cămară pentru provizii*.
 Clisúra (p. 45, nota 4), 20, *Cheia Mlavei, numită sârbește Gornjačka Klisura*.
 clupă, pl. clupe (p. 52), *scăunaș*.
 Cócot (p. 47), *nume de loc*.
 codru (p. 61), *pistruí*.
 coleșă (p. 50), *mămăligă*.
 coleșáriu (p. 50) *făcălețul*.
 coljendră (p. 60), *băț împodobit ca o sorcovă cu care se umblă în Ajumul Crăciunului*.

¹⁾ Cifrele indică textele în care se găsește cuvântul. Între paranteze e notată pagina, dacă cuvântul se găsește în Introducere și « Obiceiuri » sau dacă textul e mai lung. Ordinea literelor e următoarea: c urmează lui d, dz și dź lui d, ș lui s și ź lui z.

Pentru cuvintele de origine sârbească am dat și etimologia, când aceasta n'a fost dată în vreunul din dicționarele noastre.

²⁾ Accentul pe silaba finală.

comiendz (p. 63), *comédii*.
 copș (p. 56), *copsei*.
 cornuri dă cirpe (p. 63), *colțuri de basma*.
 cotărișyară 4, *coșuleț*.
 Coton (p. 47, nota 3), *o mahala a satului Țdrela*.
 Cotoñanț, pl. Cotoñeñț (p. 47, nota 3), *locuitorii mahalalei numită Coton*.
 crăjiță (p. 64), 8, *pațarude* [din sârb. kraljice «fete care umblă la Rusalii jucând din casă în casă, ca la noi călușarii»].
 Crajna (p. 46, nota 1), *regiunea din extremitatea de Est a Iugoslaviei*.
 crijei 4, *creeri*.
 Cristóvdan (p. 61), *Ziua Crucii* [din sârb. Krstovdan «id.»].
 croș (p. 52), *groapă*.
 cumnatu al dă mână (p. 62), *însoțitorul miresei* [v. *Anuarul Arh. de Folk.*, III, p. 148].
 cuñeric¹⁾ (p. 52), *cotețul găinilor*.
 cutropí, cutrușapi 2, *a apăsa, a înnábuși*.
 cindă (p. 52 b), *pridvor*.
 cindă dă car (p. 19 b), *șopron*.
 ciñeríș (p. 60), *țineret*.
 cistí (p. 61), *a curăți* [din sârb. čistiti «id.»].
 cízap (p. 61), *apă tare* [din sârb. čezap «id.»].
 dîrzaríu (p. 63), *cel care duce hainele miresei la casa mirelui*.
 drîglișeci, 4 *pieptene pentru fuior*.
 Mama Duca 2, *Mama Pădurii*.
 duș (pp. 60, 61, 62), *două*.
 dzípostít (p. 61), *lăsatul secului* [din sârb. zapost «id.»].
 dziș (p. 56), *zisei*.
 dzemberí (p. 53), *bluză*.
 dzimicat (p. 51), *păpară de pâne cu brânză*.
 dzuvečí (p. 51), *ghiveciu* [din sârb. gjuveč «id.»].
 Erina góșpodza 20, *doamna Irina* [din sârbește Jerina gospogja].
 firuñcă, pl. firuñsî (p. 52), *perdea*.
 fiuñái 13, *șueră (despre șarpe)*.

forúnă (p. 52), *sobă* [din sârb. furuna «id.»].

găcitușare, găcitușori (p. 62), *bucătăreasă, bucătar*.

gazdă (p. 61), *bogat*.

ghibăniță (p. 51), *turtă cu jumări* [din sârb. gibanica «plăcintă cu brânză»].

gorgolușă (p. 51), *sarmale*.

gorñac (p. 53), *piețtar de piele care se încheie subsuoară*.

Gorñac (pp. 54, 61), 10, 12, 19, *mânăstirea din Cheia Mlavei, de lângă Țdrela* [sârb. Gornjak].

góșpodza 20, *doamnă* [sârb. gospogja «id.»].

gostí (a să) (p. 60), *a se ospăta*.

govie (pp. 56, 62), *mireasă*.

gușă (p. 61), *gât*.

íarmă (p. 61), 14, *făină muiată în apă pentru oi; porumb măcinat cu tot cu coceni pentru vite* [din sârb. jarma «păsat»].

jerba 14, *a pune spânz la vită*.

jerugă (p. 47), *pârâu*.

imală (p. 62), *noroiu, lut*.

împistrit (p. 60), *împodobit*.

îñkíeptorá (pp. 53, 56), *a încheia o haină*.

istúc (p. 52), *pernă umplută cu puf* [din sârb. jastuk «pernă»].

ispitu, scot (p. 62), *se logodesc* [din sârb. ispit «logodnă»].

kičală (p. 53), *decorație pe suman din postav colorat*.

kirfícă (p. 51), *ștrudel*.

kițălje²⁾ (p. 53), *foță ca în Banat* [din sârb. kecelja «șorț»].

labdă (p. 56), *laudă*.

laptari (p. 59), *viorist, lăutar*.

legume (pp. 51, 60), *orice mâncare ce se gătește în cratiță*.

Líscotș (p. 45), *mahalaua Leskovac* (cit. Lescovăț) *a orașelului Petroș*.

liță (p. 61), *față* [din sârb. lice «id.»].

lopariu (p. 51), *lopată rotundă pentru pâne* [sârb. lopar «id.»].

¹⁾ Accentul pe silaba -riș-.

²⁾ Accentul pe silaba -ță-.

- Mácsașița 5.
mație, pl. mați (p. 52), *căpriorii din cele patru colțuri ale acoperișului*.
Masa Milostinșilor 12, *locul unde au jucat iecele*.
mertieți, pl. mertiet, (p. 52), *căpriorul casei*.
milostincă, milostinși (p. 58), 4, 12, *iele*.
Miojoldán (p. 61), *ziua Arhanghelului Mihail*, 29 Septembrie.
mînică (p. 53), *jachetă*.
mînidzi (p. 63), *a doua zi*.
mladojána¹⁾ (pp. 56, 62), *mire* [v. *Anuarul Arh. de Folkl.* III, p. 151].
Mlașa (p. 43), *râul Mlava*.
mocúji 5.
molidvă (p. 62), *aghiazmă*.
momieși (p. 62), *flăcăii* [din sârb. momak, « id. »].
moș (p. 62), *măscăriciu la nuntă*.
mumași, 17, *flăcăii* [v. momieși].
muroń (pp. 58, 63), 11, *strigoii, demon*.
Mrcódan (p. 61), *probabil ziua evanghelistului Marcu*, 25 Aprilie [din sârb. Markovdan « id. »].
- nădeli 5 [cf. sârb. nedelja « duminică »].
namâi (p. 62), *dar de nuntă* [același cuvânt ca și nămaie din alte regiuni și care înseamnă vite mărunte, din lat. animalia].
nămnădzăț (p. 61), *amiazi*.
năproorá (p. 61), *a mulge oile dîmineața*.
nascomóni (a să), 9, *a se lăcomi*.
Nița 5.
nívâ (p. 61), *câmp, pământ lucrat* [din sârb. njiva « id. »].
numănare (p. 60), *lumânare*.
nușq 5, *nouă*.
núviri (pp. 56, 64), *nouri*.
- obor (p. 52), *curte*.
ódma 11, 14, *îndată* [din sârb. odmah « id. »].
ogrinđzauă (p. 52), *ogîndă* [cf. sârb. ogedalo « id. »].
- Omóli (p. 45, nota 4), *regiunea cursului superior al Mlavei, sârbește Homolje* (cit. *Homolie*).
omoljanța (p. 59), *nume de joc* [adică din regiunea numită Omóli].
opósaći (p. 53), *șerpar* [din sârb. opasač « brâu »].
Oraș (p. 44), *orașul Pojarevaț*.
ormán, (p. 52 d), *dulap*.
- pă, pa, p- (pp. 60, 61, 62), 3, 6, 8, 9, 17 și (consecutiv) [din sârb. pa « id. »].
pan (pp. 61, 62), 7, 9, 21, *până*.
pană (pp. 60, 61), 8, *până*.
păpricaș (p. 51), *tocană* [din sârb. paprikaș « id. »].
par (p. 61), *pahar*.
Pașcu al Mic (p. 61), *Dumineca Tomii*.
pășúji (p. 51), *fasole* [din sârb. pasulj « id. »].
pat (p. 52 b), *podole în casă*.
peșkir 8, *prosop*.
petrecătuare (p. 63), *bocitoare*.
Petróț (pp. 45, 56), *orașelul Petrovac* (cit. *Petrovaț*).
pieșină (p. 51), *pecie, mușchiu de porc*.
pipéji (p. 61), *piștii*.
Pipilga (p. 59), *Cenușeasa*.
pirindze (p. 51), *orez* [din sârb. pirinač « id. »].
pită (p. 51), *turtă din aluat de pâne prăjită în untură* [din sârb. pita « un fel de turtă »].
pljauq (p. 56), *pleavă*.
plicurís (p. 59), *licuriciu*.
ploscarîu (p. 61), *vornicelul care chiamă la nuntă*.
pocazuí (p. 64), *a arăta* [din sârb. pokazivati « id. »].
pogan = *buba ră* 5.
Polobrănița²⁾ (p. 61), *sărbătoare băbească înainte de Rusalii*.
postírmă³⁾ (p. 51), *păstramă* [din sârb. pastrma « id. »].
pótpuno 19, *cu totul, complet* [din sârb. potpuno « id. »].

¹⁾ Accentul pe silaba-jă-.

²⁾ Accentul pe silaba -bră-.

³⁾ Accentul pe silaba -tír-.

prau 3, *praf de pușcă*.
 praznic (p. 60), *serbarea patronului casei*.
 Precă (p. 47, nota 2; p. 48), *Banat* [din sârb. preko « dincolo »].
 Precijan (p. 47, nota 2), *Bănățean* [din sârb. prečanin « locuitor dela Nord de Dunăre sau Sava »].
 pregoruje (p. 64), *insecta numită în alte părți mămăruță*.
 prindă (să) (p. 63), *să prânzească, să mănânce dimineața*.
 pulpea la vacă 3, 10, *ugerul vacii*.
 pupăță (p. 63), *colac mic în formă de spirală, lipit pe unul mai mare (« pupăză »)*.
 rămănituri (p. 58), 1, *farmece, vrăji*.
 râni (a să) (p. 62), *a se hrăni, a trăi*.
 răscucăi (p. 58), 7, v. *Anuarul Arh. de Folklor*, III, p. 154.
 răscucu 6.
 rătundzi (p. 60), *a tăia, a tunde, a scurta*.
 ruj (pl.) (p. 53), *decorații în formă de flori pe suman* [din sârb. ruža « trandafir »].
 sănduc (p. 52), *ladă* [din sârb. sanduk « id. »].
 sănduc dă golimbî (p. 52), *cușca porumbelor*.
 sănducu lu govia (p. 52), *lada miresei*.
 șășir ¹⁾ (p. 53), *pălărie de păslă* [din sârb. šešir « pălărie »].
 sașu (p. 51), *capacul de tinichea al țestului* [din sârb. sač « capacul cuptorului »].
 scot ispitu (p. 62), *se logodesc* [v. ispitu].
 scrob (p. 50), *terciu, cir de mămăligă*.
 scrumame (p. 51), *gogoși* [din sârb. krofna « id. »].
 șcetă 13, *pagubă* [din sârb. šeta « id. »].
 Sfećinicóla (p. 61), *Sf. Nicolae* [din sârb. Sveti Nikola « id. »].
 Sfeti Tódor (p. 60), *Sf. Teodor* [din sârb. Sveti Todor « id. »].
 Sfićilija (pp. 60, 61), *Sf. Ilie* [din sârb. Sveti Ilija « id. »].
 simbraș (p. 63), *tovarăș la plug*.
 Simjedru (p. 61), *Sf. Dumitru*.
 sînzeriĉi (p. 51), *cârnaț de sânge*.
 slică 9, *tablou* [din sârb. slika « id. »].

snagă 4, *putere* [din sârb. snaga « id. »].
 sobă (p. 62), *cameră*.
 șoflijancă, șofrancă (p. 53, nota 3; p. 62), *jachetă împletită din lână*.
 sovón (p. 62), *vâl de mireasă*.
 spacmă (p. 62), *ață*.
 spuș (p. 56), *spusei*.
 stag (p. 62), *steag la nuntă*.
 stagarî (p. 62), *stegar la nuntă*.
 ștal (p. 52), *grajd* [din sârb. štala « id. »].
 starójca, staroĉkița (p. 62), *nașul și nașa miresei* [din sârb. starojko « martor la cununie »].
 stocăș (p. 50), *crescător de vite*.
 stuĉcă (p. 52 p. 62), 10, 11, 14, *vite* [din sârb. stoka « id. »].
 șubă lungă (p. 53), *suman bărbătesc* [din sârb. šuba « palton femeiesc blănit »].
 subóta 5 [cf. sârb. subota « sămbătă »].
 sucne (p. 53), *fustă* [din sârb. suknja « id. »].
 șupă (p. 52 b), *șopron* [din sârb. šupa « id. »].
 Svići Iován 19, *Sf. Ioan* [din sârb. Sveti Jovan « id. »].
 șapsă (p. 53), *căiță, tichiuță pe care o poartă femeile sub basma* [din sârb. ĉepac « id. »].
 șeríne (p. 50), *țest* [cf. bulg. ĉerepnja, sârb. crepnja « id. »].
 šeșu (p. 56), *ceva*.
 širepi (p. 53), *ciorapi* [din sârb. ĉarape « id. »].
 šištóri (p. 53), *brâu de lână*.
 šocúĉi 5.
 șupag (p. 53), *ie*.
 țaca-țac (p. 64), 8, *sunetul pe care îl fac cuțitele lovite unul de altul*.
 tamelju (p. 52), *temelia*.
 tamelju dă ljeŃmn (p. 52), *talpa casei*.
 tămîñeři (p. 54, nota 2), *cădelnița*.
 țară (p. 63), *pomand*.
 țite (p. 53), *șorț cumpărat la oraș*.
 tor (p. 52), *gunoiu*.
 trăgolî (a să) (p. 62), *a se rostogoli*.
 trăușă (p. 52 b), *pridvor*.
 trbán (p. 51), *burtă* (cf. sârb. trbuh, trba « id. »).

¹⁾ Accentul pe silaba finală.

şrep (p. 52), *şiglă* [din sârb. crep « id. »].
trestă (p. 52), *trestie*.
trimeş (p. 56), *trimesei*.

uşară (p. 59), *horă*.

uşară 4, *pasăre de curte*.

udzi 1, 2, 4, *a rămânea*.

uică (p. 62), *unchiu* [din sârb. ujak « id. »].

vîec 19, *vieaşa, veacul omului* [din sârb. vek « id. »].

vîlve (pp. 58, 64), *fîinţe supranaturale care stăpînesc furtunile şi grindina*.

vîlva căşi 13, *şarpele casei*.

Vînîrea uşurilor (p. 61), *Vînerea Patimilor*.

vîru colacului (p. 64); *vârcolacul care mîncă luna*.

vrăcniţă, vrătniţă (p. 52, 61), *poarta curţii*.

Vucán (p. 61), *munte lângă Jdrela*.

zămîneránişi (p. 48), *agricultori* [din sârb. zemljoradnik « id. »].

zăvécină (p. 60), *sărbătoare mare* [din sârb. zavetina « hramul bisericii »].

zăvîelcă (p. 53), *fotă*; (p. 53), 19, *patrafir*.

zbăg (p. 46, nota 5), *refugiu* [v. *Anuarul Arh. de Folklor*, III, p. 157].

Zbăg (p. 46), *nume de loc*.

zbăguí (a să) (p. 46), *a se refugia* [v. *Anuarul Arhivei de Folklor*, III, p. 157].

znac 20, *semn* [din sârb. znak « id. »].

zobún (p. 53), *suman femeiesc fără mî-neci* [din sârb. zubun « suman »].

Zrčki 5.

Žožoşčíta (p. 61), *sărbătoare băbească*.

žuńe (p. 62), 6, 9, 17, *flăcău de însurat*.

EMIL PETROVICI